

ҚЎРҚУВ БОРАСИДАГИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Коштаева Роза Кенжабоевна

Қўнғирот тумани 42-сонли мактаб психологи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15393400>

Аннотация: Ушбу мақолада инсон шахсининг ривожланишида қўрқув ва хавотир туйғуларининг аҳамияти, уларнинг ҳиссий кечинмалар орқали қандай намоён бўлиши ҳамда шахс камолотига таъсири кенг таҳлил қилинган. Мақолада қўрқувнинг турлари, сабаблари, функциялари ҳамда унинг шахсий ва ижтимоий ривожланишга таъсири таърифланган. Турли психологик мактабларнинг қарашлари орқали инсон онгидаги қўрқувнинг механизми ва унга қарши курашиш масалаларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: қўрқув, хавотир, шахс ривожланиши, ҳиссий кечинмалар, шарқ алломалари, фобия, психологик механизмлар, психофизиология, қўрқув турлари.

Шахсдаги хавотирлилик ва қўрқув ҳолатлари орқали инсонда турли хиссий кечинмалар намоён бўлиши мумкин ҳамда бу ҳолат шахс камолотига таъсир этиши мумкин. Бу борадаги ғоялар шарқ алломалари томонидан ҳам илгари сурилган бўлиб, шахснинг ҳис-кечинмалари, қўрқув ва хавотирланиш каби туйғуларнинг намоён бўлиш ҳолатлари ҳақидаги фикрларини ўз асарларида баён этганлар

Шарқ алломалари асарларида шахс шаклланиши масаласи долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Шахснинг шаклланиши жараёнида рўй берадиган психик-жисмоний ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эгаллиги билан ажралиб туриши борасида қатор фикрлар илгари сурилади.

Шарқнинг қомусий олимларидан Абу Райҳон Беруний инсондаги ахлоқий сифатларнинг таркиб топишида улардаги қўрқув, хавотирланиш ҳолатларини муҳим санайди.

Абу Али ибн Сино эса ўзининг кенг доирадаги психоневрологик амалиётида объектив кузатиш методига жуда катта эътибор беради. Шунга кўра турли эмоциялар организмда, юракда, қон томирларида, нафас олиш органларида ҳар хил ўзгаришларни келтириб чиқариши, нерв изтироблари, кечинмалар ва қўрқув организмнинг мадорсизланиш ҳолатига олиб келиши мумкинлигини исботлайди. Шундай қилиб, ибн Сино физиологик ҳодисалар билан руҳий ҳодисалар ўртасидаги боғланиш борлигини аниқлашга муваффақ бўлди. У руҳий касалликлар жисмоний бетоблик натижаси, деб ҳисоблайди. Ибн Сино ўз фаолияти давомида марказий нерв системасининг етакчилик ролига қайта аҳамият бериб, асаб бузилиши (қўрқув, асабийлик, изтиробланиш) бутун организмнинг дармонсизланиши ва сусайишига олиб келади, деб кўрсатган эди.

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, шарқ алломалари томонидан илгари сурилган ғояларда шахс хавотирлилиги ва қўрқув ҳолатларига ҳам алоҳида аҳамият берилган.

Ҳозирги фан-техника тараққиёти даврида, шароитлар, вазиятлар, объектлар инсонларни чўчитиши ёки яширин қўрқитувчи бўлиш мумкин. Бошқа фундаментал ҳиссиётлардан кўра қўрқувни илмий ўрганишнинг заруратини шу билан изоҳлаш мумкин. Қўрқувни ўрганишга қаратилган тадқиқотлар ушбу ҳиссиётни янада кенгроқ тушуниш имконини беради.

Кўрқув – инсоннинг фундаментал эмоциялари категориясига киради (Гельгорн Э, Луфбор – Роудж, 1966). Кўрқув эмоцияси хавф солаётган стимулга нисбатан жавоб реакцияси сифатида юзага келади деб тасаввур этиш мумкин. Хавфни тушуниш, уни англаш ҳаётий тажриба ва шахслараро муносабат жараёнида шаклланиб боради. Лекин бола учун баъзи индефферент қўзғатувчилар аста-секин хавфли таъсирлар характерига эга бўлади.

Кўрқув ҳисси ихтиёрсиз равишда юзага келиб, кучли ҳис-ҳаяжон, хавотирлик ёки даҳшат ҳисси билан биргаликда кечиши мумкин. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, кўрқув – аффектив хавфни қабул қилувчи инсоннинг ҳис- кечинмалари ва унинг натижасидир деб айтиш мумкин.

И.П.Павловнинг фикрича, кўрқув табиий рефлекснинг кўриниши, мия катта ярим шарлари пўстлоғининг тормозланиши ва пассив ҳимояловчи реакциясидир.

Кўрқув ўз-ўзини сақлаб қолиш инстинктига асосланади, ҳимоя характерига эга ва юқори нерв фаолиятининг маълум физиологик ўзгаришлари билан биргаликда кечади.

Т. Рибо болаларда сабабсиз кўрқувлар мавжуд бўлишини таъкидлаган. Бу борада К.Н.Корнилов қуйидаги фикрни билдирган: Кўрқув ҳисси нафақат болаларга, балки катталарга ҳам хос туйғудир. Бу ҳолат уларнинг фаолият жараёнларида атроф-муҳит, нотаниш предметлар ва шароитлар билан танишиш мобайнида намоён бўлади ва инсонларни онгли равишда ундан қочишга ундайди.

Кўрқув ўзининг интенсивлигига қараб одамда аввалдан сезиш, ишончсизлик, ҳимоясизлик сифатида намоён бўлади.

Бу вазият инсоннинг ўз ҳаётига, танасига ёки руҳий ҳолатига нисбатан хавфни ҳис қилганда акс этади.

Баллнинг ёзишича, кўрқув сезгиси ўзининг энг оддий шаклида аниқ қарама-қарши табиатга эга бўлиб, тадқиқ қилиш инстинкти ва ўз жонини сақлашга интилиш инстинкти ўртасидаги курашнинг мавжудлиги билан боғлиқдир. Бу икки қарама-қарши тенденция кўрқувни бошланғич ҳолатда ҳайратда қолиш ва сўнггида ўзига хос мослашиш феъл - атворини намоён қилишда кўринади.

Кўрқув «қоронғуликдан пайпаслаб қутилиш» кабидир, яъни у хавфни дурустроқ баҳолашдан олдин содир бўлади.

Кўрқув ўзининг салбий жиҳатларига қарамасдан, инсоннинг руҳий ҳаётида турли хил функцияларни бажаради: Кўрқуш хавф- хатарга жавоб реакцияси сифатида у билан тўқнашишдан қочишга имконият яратади, руҳий ўз- ўзини бошқариш тизимида ҳимоявий, мослаштирувчи ролни ўйнайди.

К.Изарднинг таъкидлашича, кўрқуш хавфни олдиндан тасаввур қилиш, ташвишланиш, хавфсираш сифатида бошдан кечади. Инсонда гўё вазият назоратдан чиқиб кетгандек ҳиссиёт пайдо бўлади ва одам ўзида борган сари ишончсизлик сеза бошлайди. Кўрқув одамда мутлақо ҳимоясизлик ва ўзининг хавфсизлигига ишонмаслик сифатида кечади. Изард кўрқув сабабларини 4 турга ажратади:

- а) Ташқи ҳодисалар ва жараёнлар.
- б) Хоҳиш, интилиш ва эҳтиёж.
- в) Эмоциялар.

г) Шахсинг когнитив жараёнлари.

Шу сабаблар натижасида келиб чиққан кўрқувлар туғма ёки орттирилган кўринишда бўлиши мумкин.

А.Кемпински ўз тадқиқот ишларида кўрқувнинг 4 турини тасвирлаб беради. Булар: биологик, ижтимоий, маънавий ҳамда дезинтеграцион.

Биологик кўрқув одамнинг ўз ҳаётига ёки наслига хавф билан боғлиқ. Ижтимоий кўрқув ижтимоий соҳада алоқалар бузилган вазиятда пайдо бўлади. Маънавий кўрқув эса шахс ўзининг хулқ-атвори меъёрий ориентир сифатида атрофдагилар таклифини қабул қилмаслик натижасида пайдо бўлади.

Дезинтеграцион кўрқув информацион оқим тизимининг ўзгариши натижасида юзага келади.

А.И.Захаров вазият билан боғлиқ ва шахсга алоқадор кўрқувларни солиштириш натижасида қуйидагича фикрга келган: Вазиятга боғлиқ кўрқув хавф туғдирувчи шароитлар билан боғлиқ бўлса, шахсга тегишли кўрқув инсон табиати билан алоқадордир. Улар ўртасидаги тафовут яна шунда кўринадик, вазият билан боғлиқ кўрқувлар амалга ошадиган ва тиғиз, шахсга боғлиқлари эса тасаввур қилинадиган ва сурункали бўлади.

Т.В.Абакумов кўрқувни таснифлашда бир неча мезонларни таклиф қилган:

А) Кўрқув пайдо бўлишида инсон онгига боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд бўлган манбалар (биологик, техноген).

Б) Атроф-муҳитдаги ҳақиқий ҳолат тўғрисида тўла ва аниқ тасаввурнинг йўқлиги (ижтимоий ва болаларда учровчи кўрқувлар)

В) Онтологик (диний, экзистенционал).

Г) Гносеологик (маълумотларнинг кўплигидан ҳаддан зиёд кўрқиш).

Кўрқув ва фобияларнинг келиб чиқиши ва кечиш механизмлари тўғрисида кўпгина илмий назариялар ва қарашлар мавжуд. Турли психологик мактаб намоёндалари инсонда фобиянинг келиб чиқиш сабабларини турлича талқин қилишади. З.Фрейднинг психодинамик модели бир вақтлар катта эътибор қозонган бўлса, кейинги (охирги) йилларда бу борада бихевиористлар назариялари жуда кўп қўллаб-қувватланишларга сазовор бўлди.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Захаров А.И. «Дневные и ночные страхи у детей» - Изд-во «Союз», СПб., 2000
2. Ковалёв С.В. Психология современной семьи.-М., 1998
3. И.М.Марковская «Тренинг взаимодействия родителей с детьми» - СПб: Изд-во «Речь», 2000
4. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы.-М: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЕК», 2000